

A SÍNDROME DA APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO É RESPONSÁVEL POR DISTÚRBIOS DO COMPORTAMENTO EM CRIANÇAS NA FAIXA ETÁRIA PRÉ-ESCOLAR?

Ciências da Saúde, Volume 27 - Edição 126 SET/23 SUMÁRIO / 14/09/2023

A SÍNDROME DA APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO É RESPONSÁVEL POR DISTÚRBIOS DO COMPORTAMENTO EM CRIANÇAS NA FAIXA ETÁRIA PRÉ-ESCOLAR?

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8343434

Gabriela Ricardi¹

Gabriele da Silva Almeida¹

Mariana Rockenbach Barbosa¹

Talita Maia Rêgo²

RESUMO

Introdução: A Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS) caracteriza-se por obstrução intermitente, completa ou parcial das vias aéreas superiores (VAS), que interfere não só no mecanismo ventilatório, como no ciclo fisiológico do sono. **Objetivo:** Discutir sobre as implicações clínicas atreladas à Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS) e a sua relação com os distúrbios comportamentais em crianças na faixa etária pré-escolar. **Materiais e métodos:** Trata-se de um estudo quantitativo, do tipo observacional e de caráter retrospectivo em revisão de literatura, através das seguintes bases de dados: PubMed (National Library of Medicine and National Institute of Health), Scielo (Scientific Eletronic Library Online), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências de Saúde), Medline (Health Information from the National Library of Medicine) e Scopus (SciVerse Scopus), assim como na literatura cinzenta, através das seguintes bases de dados: National Technical Information Service (NTIS), Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, Library Genesis. **Resultados e Conclusões:** A Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono possui relação direta com o desencadeamento de distúrbios comportamentais em crianças da faixa etária pré-escolar, através de distúrbios na concentração, hiperatividade e/ou agressividade, o que acarreta diretamente em déficit de aprendizado e dificuldades de interação social dos mesmos.

Palavras chave: Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono. Hiperatividade. Falta de concentração. Agressividade.

ABSTRACT

Introduction: Obstructive Sleep Apnea Syndrome (OSAS) is characterized by intermittent, complete or partial obstruction of the upper airways (UAS), which interferes not only with the ventilatory mechanism, but also with

the physiological sleep cycle. **Objective:** To discuss the clinical implications linked to the Obstructive Sleep Apnea Syndrome (OSAS) and its relationship with behavioral disorders in children in the preschool age group. **Materials and methods:** This is a quantitative, observational and retrospective study in a literature review, using the following databases: PubMed (National Library of Medicine and National Institute of Health), Scielo (Scientific Electronic Library Online), Virtual Library in Health (BVS), LILACS (Latin American and Caribbean Literature in Health Sciences), Medline (Health Information from the National Library of Medicine) and Scopus (SciVerse Scopus), as well as in the gray literature, through the following databases data: National Technical Information Service (NTIS), Brazilian Digital Library of Theses and Dissertations, Library Genesis. **Results and Conclusions:** The Obstructive Sleep Apnea Syndrome is directly related to the triggering of behavioral disorders in children of the preschool age group, through concentration disorders, hyperactivity and/or aggressiveness, which directly leads to learning deficits and social interaction difficulties. of the same.

Keywords: Obstructive Sleep Apnea Syndrome. Hyperactivity. Lack of concentration.

Aggressiveness.

1. INTRODUÇÃO

A Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS) caracteriza-se por obstrução intermitente, completa ou parcial das vias aéreas superiores (VAS),^(1,2) que interfere não só no mecanismo ventilatório, como no ciclo fisiológico do sono. Atualmente observa-se maior notoriedade nos casos diagnosticados durante a infância, em contra partida, percebe-se escassez de estudos que abordam a síndrome em pacientes pediátricos. Estima-se que sua prevalência gira em torno de 0,7 a 3% nas crianças, com maior incidência na fase pré-escolar, entre dois a cinco anos de idade⁴. Nas crianças, os principais fatores de risco são o aumento de tamanho das amígdalas e adenoides e as anormalidades em estruturas ósseas maxilares⁵.

O constante desenvolvimento, afim de encontrar técnicas diagnósticas eficazes, promoveu uma classificação específica para diagnóstico da síndrome em crianças. Considera-se a doença de acordo com os episódios de apneia por hora de sono, considerando SAOS leve entre 1 a 5, moderada entre 5 a 10 e grave se variações maiores que 10 episódios. Em contrapartida, há discordância entre as diferentes diretrizes acerca da eficácia do método, uma vez que a classificação não considera outros aspectos clínicos, como as manifestações diurnas⁷.

Diversas pesquisas vêm sendo empregadas, afim de ampliar o quadro clínico e facilitar o diagnóstico da doença. Em Oxford foi empregado estudo observacional em crianças de 4 a 7 anos, afim de determinar a associação de distúrbios do sono e queixas de roncos⁸. Incidentalmente, a prevalência de sintomas comportamentais (hiperatividade, agressividade e falta de atenção) em crianças diagnosticadas com SAOS foi igual ou superior à presença de roncos, sinais referidos em primeira instancia. Fortalecendo isso, estudos norte-americanos foram realizados em infantes com baixo rendimento escolar à nível primário, observando síndrome da apneia do sono em cerca de 18% da amostra^(9,10).

De acordo com o DSM-V¹¹ (2013), características do distúrbio do comportamento são considerados “comportamentos externalizantes”, o que confere prejuízos à criança, ao ciclo de convívio e necessidade de intervenção imediata¹². Logo, esse artigo tem o objetivo de discutir sobre a importância da identificação de distúrbios comportamentais em crianças portadoras de síndrome da apneia obstrutiva do sono, uma vez que essa variável, se identificada precocemente, promove qualidade de vida aos pequenos por meio da abordagem precoce e eficaz, reduzindo a morbidade.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Este é um estudo quantitativo, do tipo observacional e de caráter retrospectivo em revisão integrativa de literatura. Para realizar a busca bibliográfica, foram utilizadas as seguintes bases de dados: PubMed, Scielo,

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), LILACS, Medline e Scopus, assim como na literatura cinzenta: National Technical Information Service (NTIS), Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, Library Genesis. Foram selecionados os artigos que apresentavam seu conteúdo na íntegra, publicados de 31 de agosto de 2012 a 01 de março de 2023, escritos na língua portuguesa, inglesa ou espanhola, com pacientes entre os 2 aos 5 anos de idade, diagnosticados com Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono, e que expunham a correlação entre a condição e os achados de hiperatividade, agressividade ou falta de concentração. Os descritores utilizados para a busca foram: Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono; Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono e Hiperatividade; Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono e Falta de Concentração; Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono e Agressividade.

A fim de descrever os componentes relacionados ao problema e compor a pergunta da pesquisa: “a síndrome da apneia obstrutiva do sono é responsável por distúrbios do comportamento em crianças na faixa etária pré-escolar?”, usou-se da estratégia PICO. O “P” representa os pacientes e foi composto por crianças com SAOS que apresentavam hiperatividade, agressividade ou dificuldade na concentração. O “I”, que corresponde à incidência dos distúrbios do comportamento nos portadores da síndrome. A letra “C”, que equivale ao controle/comparação, foi representada pelas complicações. E, por fim, a letra “O” equiparou-se ao desfecho, exemplificada através da relação estabelecida entre a doença e as alterações no comportamento.

Foi excluído do trabalho qualquer artigo que apresentou pacientes com síndrome da apneia obstrutiva do sono associada a outras condições médicas, onde o paciente já foi tratado para a condição, procedimentos de urgência e emergência, nos quais o paciente apresente alguma limitação física ou mental, trabalhos que não foram concluídos e artigos duplicados em mais de uma base de dados.

Três pesquisadores independentes, realizaram pesquisas autônomas para posterior cruzamento da pesquisa e eleição dos artigos a serem revisados. Esta metodologia envolveu procura, identificação e análise dos artigos encontrados.

Primeiramente, foi executada a leitura do título dos trabalhos, com posterior análise dos artigos através da leitura de seu resumo, uma vez que apesar dos descritores empregados, muitos materiais não condiziam com o tema levantado e apenas abordavam o distúrbio ou sua associação com outras patologias orgânicas, alguns abordavam a correlação da síndrome com os distúrbios comportamentais, mas a amostra empregada encontrava-se na faixa etária dos 18 aos 30 anos de idade. Posteriormente, os artigos selecionados foram submetidos à avaliação por meio da Ficha de Elegibilidade (anexo A).

As buscas ocorreram no período de dia 31 de agosto de 2022 a 01 de março de 2023, com os seguintes achados:

➤ **SCIELO- Scientific Electronic Library Online**

Database: SCIELO

Descritores: Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono, Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono; Hiperatividade, Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono; Falta de concentração, Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono; Agressividade.

Total de referências: 176 estudos.

Estudos publicados em português, inglês e espanhol: 131 estudos.

Estudos realizados em humanos: 64 estudos.

Estudos realizados em pacientes dos 2 aos 5 anos de idade: 0 estudos.

Estudos que abordaram a síndrome da apneia obstrutiva do sono, agressividade, hiperatividade e/ou dificuldade de concentração: 0

➤ **Pubmed**

Database: Pubmed

Descritores: Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono, Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono; Hiperatividade, Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono; Falta de concentração, Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono; Agressividade.

Total de referências: 36 estudos.

Estudos publicados em português, inglês e espanhol: 36 estudos.

Estudos realizados em humanos: 22 estudos.

Estudos realizados em pacientes dos 2 aos 5 anos de idade: 3 estudos.

Estudos que abordaram a síndrome da apneia obstrutiva do sono, agressividade, hiperatividade e/ou dificuldade de concentração: 3

Realizada leitura de título dos 3 artigos selecionados: **definido 0 artigos elegíveis para estudo.**

➤ **BVS- Biblioteca Virtual em Saúde**

Database: LILACS

Descritores: Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono, Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono; Hiperatividade, Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono; Falta de concentração, Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono; Agressividade.

Total de referências: 855 estudos.

Estudos publicados em português, inglês e espanhol: 855 estudos.

Estudos realizados em humanos: 359 estudos.

Estudos realizados em pacientes dos 2 aos 5 anos de idade: 25 estudos.

Estudos que abordaram a síndrome da apneia obstrutiva do sono, agressividade, hiperatividade e/ou dificuldade de concentração: 6

Realizada leitura de título dos 10 artigos selecionados: definido 0 artigos elegíveis para estudo. Database: Medline

Descritores: Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono, Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono; Hiperatividade, Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono; Falta de concentração, Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono; Agressividade.

Total de referências: 25.831 estudos.

Estudos publicados em português, inglês e espanhol: 20.847 estudos.

Estudos realizados em humanos: 15.431 estudos.

Estudos realizados em pacientes dos 2 aos 5 anos de idade: 807 estudos.

Estudos que abordaram a síndrome da apneia obstrutiva do sono, agressividade, hiperatividade e/ou dificuldade de concentração: 296

Realizada leitura de título dos 91 artigos selecionados: **definido 6 artigos elegíveis para estudo.**

Devido à escassez de artigos sobre o assunto, foi realizada uma nova estratégia de busca, com inclusão dos resultados obtidos através de pesquisas na literatura cinzenta das seguintes bases de dados: National Technical Information Service (NTIS), Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, Library Genesis e Internet archive, assim como as referências de referências. Além disso, foi estendido o intervalo de busca, que anteriormente era de 2012 até 2023, para a literatura disponível até o ano de 2023.

Dos 101 artigos encontrados através das bases de dados LILACS e Medline no site da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), 87 foram excluídos pois não apresentavam informações sobre a associação entre síndrome da apneia obstrutiva do sono e distúrbios comportamentais na amostra submetida à pesquisa. Entre os 14 artigos restantes, 8 foram descartados pois tratavam-se de pacientes que possuíam outras condições médicas além da SAOS. Desse modo, com base nos critérios de inclusão e

exclusão e seguindo a ficha de elegibilidade, foram selecionados seis artigos que se encontravam dentro dos critérios estipulados pelo estudo.

FLUXOGRAMA 1- Fluxograma Seleção De Artigos Para Estudo

FONTE: Autor próprio, 2023

A fim de extrair e registrar os elementos presentes nos 6 artigos selecionados, foi elaborada uma Ficha Clínica Específica (Anexo B). Assim sendo, executou-se a leitura dos trabalhos, aplicou-se a ficha e foram separados os dados acerca da síndrome da apneia obstrutiva do sono na faixa etária pré-escolar.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

O referencial teórico deste estudo foi baseado em artigos publicados em periódicos internacionais, que discorrem sobre os temas da Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS) na faixa etária pediátrica e a relação desta com

o desenvolvimento de outras patologias, déficits cognitivos, sociais e escolares. Segue abaixo (QUADRO 1) os principais resultados encontrados nos estudos selecionados:

Quadro 1: Descrição dos artigos científicos selecionados para esta pesquisa sobre a relação da SAOS com distúrbios comportamentais em pré-escolares.

Ano de publicação	Periódico	Autores	Título	Tipo de estudo	Principais resultados
2015	Polish Journal of Otolaryngology	Wojciech Kukwa, Andrzej Kukwa, Adam Gałązka, Tomasz Grochowski, Antoni Krzeski, Zuzanna Gronkiewicz, Anna M. Czarnecka	O ronco, mas não o IMC, influencia o comportamento agressivo e os problemas de concentração	Observacional – transversal	<p>O estudo confirmou uma alta prevalência de ronco na população pediátrica. Descobriram que, entre os alunos da primeira série, a intensidade do ronco estava altamente associada a prejuízos comportamentais (especificamente comportamento agressivo e problemas de concentração) tanto em crianças com peso normal quanto em crianças com sobrepeso. O próprio IMC, no entanto, não teve um efeito independente em nenhum dos distúrbios de comportamento estudados. Mais estudos são necessários para avaliar prejuízos comportamentais específicos com medidas mais formais dos distúrbios respiratórios do sono entre crianças com sobrepeso que roncam e não roncam</p> <p>2017 Medicine Jiali Wu, Meizhen Gu, Shumei Chen, Wei Chen, Kun Ni, Hongming Xu, Xiaoyan Li.</p> <p>Fatores relacionados à síndrome da apnéia-hipopnéia obstrutiva do sono pediátrica em crianças com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade em diferentes faixas etárias</p> <p>Observacional – transversal</p> <p>Os resultados mostraram que os fatores de risco variaram entre as faixas etárias. Em crianças com Síndrome da Apneia-Hipopneia Obstrutiva do Sono (SAHOS) com TDAH concomitante, o distúrbio do sono é mais grave, o número de eventos respiratórios noturnos é maior, a menor SaO₂ é menor, a hipóxia é mais grave e a qualidade de vida é pior em comparação com crianças com SAHOS isolada. Assim, a SAHOS deve ser tratada o mais precocemente possível para reduzir a incidência de TDAH.</p> <p>2014</p>

					<p>Atten Defic Hyperact Disord Allan Hvolby</p> <p>Associações de distúrbios do sono com TDAH: implicações para o tratamento</p> <p>Revisão</p> <p>O TDAH é comumente associado específicos com medidas mais formais dos distúrbios respiratórios do sono entre crianças com sobrepeso que roncam e não roncam</p>
2017	Medicine	Jiali Wu, Meizhen Gu, Shumei Chen, Wei Chen, Kun Ni, Hongming Xu, Xiaoyan Li.	Fatores relacionados à síndrome da apnéia-hipopnéia obstrutiva do sono pediátrica em crianças com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade em diferentes faixas etárias	Observacional – transversal	Os resultados mostraram que os fatores de risco variaram entre as faixas etárias. Em crianças com Síndrome da Apneia-Hipopneia Obstrutiva do Sono (SAHOS) com TDAH concomitante, o distúrbio do sono é mais grave, o número de eventos respiratórios noturnos é maior, a menor SaO2 é menor, a hipóxia é mais grave e a qualidade de vida é pior em comparação com crianças com SAHOS isolada. Assim, a SAHOS deve ser tratada o mais precocemente possível para reduzir a incidência de TDAH.
2014	Atten Defic Hyperact Disord	Allan Hvolby	Associações de distúrbios do sono com TDAH: implicações para o tratamento	Revisão	O TDAH é comumente associado a distúrbios específicos do sono e a distúrbios do sono avaliados objetiva ou subjetivamente. A relação entre TDAH e problemas de sono é complexa e bidirecional, sendo modulada por interações com medicamentos para TDAH e por comorbidades psiquiátricas e medicamentos associados. O gerenciamento eficaz dos problemas do sono associados ao TDAH e seu tratamento podem não apenas aliviar os sintomas relacionados ao sono, mas também melhorar a qualidade de vida dos pais ou cuidadores de crianças com comportamento perturbador na hora de dormir ou insônia. No curto prazo, uma nova compreensão de como o sono interage com TDAH e como isso afeta as opções de tratamento provavelmente virá de estudos clínicos.
2014	International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology	Chang Ho Lee, Young Ju Kim, Sun Bin Lee, Chan Kee Yoo, Hyoung-Mi Kim	Triagem psicológica para crianças com ronco habitual	Análise de um ensaio clínico	Os achados sugerem que a presença de ronco habitual em crianças pequenas está associada a um amplo espectro de problemas comportamentais e o nível de sofrimento psicológico pode ser avaliado no momento do diagnóstico.

2017	Journal Clinical Sleep Medicine	Sean Deering, Lin Liu, Tania Zamora, Joanne Hamilton e Carl Stepnowsky.	A adesão ao CPAP está associada a melhorias atencionais em um grupo de pacientes principalmente do sexo masculino com AOS moderada a grave	Análise de um ensaio clínico	Os resultados deste estudo mostraram que níveis mais altos de adesão ao CPAP foram associados a melhorias significativas na vigilância. Como o Psychomotor Vigilance Task (PVT) é uma medida baseada no desempenho que não é influenciada pelo aprendizado prévio e não é subjetivo, pode ser um complemento importante para as avaliações autorreferidas pelo paciente.
2012	Am J Respir Crit Care Med.	Carole L. Marcus, Jerilynn Radcliffe, Sofia Konstantinopoulou, Suzanne E. Beck, Mary Anne Cornaglia, Joel Traylor, Natalie DiFeo, Laurie R. Karamessinis, Paul R. Gallagher, e Lisa J. Meltzer	Efeitos da Terapia de Pressão Positiva nas Vias Aéreas nos Resultados Neurocomportamentais em Crianças com Apneia Obstrutiva do Sono	Ensaio clínico comparativo	Os resultados indicam que, apesar do uso de adesão abaixo do ideal, houve melhora significativa na função neurocomportamental em crianças após 3 meses de terapia de pressão positiva nas vias aéreas, mesmo em crianças com atraso no desenvolvimento. As implicações para uma melhor função familiar, social e escolar são substanciais.

Fonte: Autor próprio, 2023.

A Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS) é um transtorno do sono, crônico, em que ocorre apneia ou hipopneia, seguidos de despertares noturnos. Essa condição pode ocorrer em qualquer fase da vida, com uma prevalência de 2 a 4% em crianças e está relacionada a complicações no desenvolvimento neuropsicomotor e agravamento do mesmo sem um tratamento adequado¹³.

Nesse sentido, o estudo dos efeitos da SAOS nos pacientes pediátricos se torna necessário para uma avaliação precoce das complicações que os afetam. Assim, os distúrbios do comportamento apresentam-se como o principal ponto nesse estudo, uma vez que, a disfunção endotelial, a fragmentação do sono e a hipóxia podem afetar a função cognitiva e emocional¹⁴.

De acordo com as pesquisas, a SAOS apresentou disfunção cognitiva de diversas formas, sendo elas principalmente na memória e atenção, ocasionando sintomas como irritabilidade, hiperatividade e falta de concentração. Tais condições clínicas se projetam e causam déficits no aprendizado, má relação social e são grandes fatores para o desenvolvimento de Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). O estudo realizado por MARCUS¹⁵ (2012) em que se avaliou sonolência, problemas no comportamento, TDAH e qualidade de vida, demonstra que boa parte dos pacientes apresentou escores neurocomportamentais fora da faixa considerada normal (FIGURA 1), especialmente na SAOS grave, resultando em atrasos significativos no desenvolvimento em pacientes pediátricos.^{15,16}

FIGURA 1– FREQUÊNCIA DE CRIANÇAS CAINDO NA FAIXA CLINICAMENTE ANORMAL

NAS MEDIDAS NEUROCOMPORTAMENTAIS NA LINHA DE BASE E APÓS A TERAPIA DE PAP

FREQUENCY OF CHILDREN FALLING IN THE CLINICALLY ABNORMAL RANGE ON NEUROBEHAVIORAL MEASURES AT BASELINE AND AFTER PAP THERAPY

Measure	Baseline	On PAP	<i>P</i> Value
Conners Abbreviated Symptom Questionnaire*	10 (19.2)	6 (11.5)	0.289
Modified Epworth Sleepiness Scale	14 (26.9)	5 (9.6)	0.004
Child Behavior Checklist			
Attention problems	13 (25)	8 (15.4)	0.18
Internalizing	13 (25)	9 (17.3)	0.34
Externalizing	8 (15.4)	6 (11.5)	0.73
Total	17 (32.7)	12 (23.1)	0.063
OSAS-18			
Moderate impairment	28 (53.8)	5 (9.6)	<0.001
Large impairment	9 (17.3)	2 (3.8)	0.039
PedsQL			

Definition of abbreviations: OSAS = obstructive sleep apnea syndrome; PAP = positive airway pressure.

Data are shown as N (%). *P* values are based on McNemar tests of equality of paired proportions. Significant *P* values shown in bold.

*N = 51.

†N = 42.

FONTE: MARCUS¹⁵ (2012)

Com isso, associado aos efeitos da SAOS, como a sonolência diurna, disfunção de neurotransmissores, terrores noturnos, restrição e má higiene do sono, nessa faixa etária que já possui maior sensibilidade à hipoxia, causam maior dificuldade no aprendizado, bem como qualidade de vida restrita tanto para os pacientes, como para sua família.^{14,15}

Lee¹⁴ (2014); realizou uma pesquisa com 235 crianças entre 4 e 9 anos, com a aplicação de um questionário de distúrbio respiratório ao sono (SRBD), onde concluiu-se que aqueles pacientes com maiores escores apresentaram sofrimento psíquico e prejuízo social significativo, sugerindo ainda que a presença do ronco está associada à problemas comportamentais.

Além disso, diversos outros questionários e estudos se mostraram eficientes na classificação desses distúrbios, sendo eles: Tarefa de Vigilância Psicomotora (PVT), [Questionário de Força e Dificuldades](#) (SDQ), o [Inventário de Depressão Infantil](#) (CDI) e o Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders (SCARED), Escala de Sonolência de Epworth modificada para crianças, Child Behavior Checklist (CBCL), Conners Abbreviated Symptom Questionnaire, Inventário Pediátrico de Qualidade de Vida (PedsQL).^{15,16}

Assim, os mesmos foram capazes de avaliar problemas de atenção sustentada e tempo de reação, distúrbios comportamentais e emocionais, sintoma de depressão ou afeto relacionado, transtornos emocionais relacionados à ansiedade, sonolência, competências de comportamento, avaliação de TDAH e qualidade de vida, respectivamente.^{16,17.}

Revisões sistemáticas comandadas por Willian Osler caracterizaram a SAOS na faixa etária pediátrica através de sinais diurnos, tais como: distúrbios do comportamento (agressividade, hiperatividade, falta de atenção), problemas no aprendizado e sonolência diurna. Essas queixas são fortemente atreladas à prejuízos no desempenho neurocognitivo. Com o advento da Polissonografia, Guillemineault realizou o primeiro estudo de SAOS na faixa etária pediátrica, onde pode-se observar as principais manifestações noturnas, como: roncos, paradas respiratórias observadas, desconforto respiratório, cianose e sudorese^(3,6).

Em vista disso, a possibilidade da aplicação de questionários específicos, avaliando os sintomas noturnos e diurnos, bem como os déficits apresentados e as alterações comportamentais, facilitariam o diagnóstico e manejo desses, excluindo as causas e fatores que levariam a esses distúrbios.

Assim, com base nesses artigos e fichas, realizou-se a confecção do Questionário Avaliativo Sobre Distúrbios do Sono e Comportamentais para Crianças de 2 a 5 anos de Idade (QUADRO 2), para correlacionar os distúrbios comportamentais à Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono, com o intuito de avaliar se a SAOS que está causando os distúrbios ou se os distúrbios predispõem à apneia.

O mesmo apresenta perguntas sobre o sono e sua qualidade, alterações comportamentais durante o dia e déficits relacionados ao aprendizado e relacionado com o Escore DSC, em que 03 perguntas afirmativas entende-se como pouco provável de interferência da SAOS no distúrbio comportamental, acima de 8 perguntas (sendo pelo menos 4 delas as cinco primeiras perguntas) muito provável de interferência da SAOS no distúrbio comportamental e acima de 11 perguntas (sendo pelo menos 4 delas as cinco primeiras perguntas) extremamente provável de interferência da SAOS no distúrbio comportamental, sendo necessário intervenção terapêutica multiprofissional.

Frisa-se a importância da classificação desses pacientes, uma vez que os efeitos como a irritabilidade, agressividade e hiperatividade podem desencadear transtornos psiquiátricos, como o Transtorno de Ansiedade e Transtorno Depressivo.^{14,16,17.}

<i>QUADRO 2- QUESTIONÁRIO AVALIATIVO SOBRE DISTÚRBIOS DO SONO E COMPORTAMENTAIS PARA CRIANÇAS DE 2 A 5 ANOS DE IDADE</i>
NOME DO PACIENTE:
IDADE (em anos):
PERGUNTAS:
1. A criança apresenta quantas horas de sono por noite?
2. Possui ronco noturno?
3. O paciente acorda durante a noite? Se sim, quantas vezes?
4. A criança possui diagnóstico de hipertrofia adenoideana ou amigdaliana?
5. Possui sonolência diurna?
6. A criança possui dificuldade de atenção e concentração?
7. O paciente apresenta irritabilidade e agressividade no dia-a-dia, que pioram após uma má noite de sono?
8. A criança se apresenta inquieta durante o período diurno?
9. O paciente está atrasado no desenvolvimento neuropsicomotor em relação a outras crianças da mesma faixa etária?
10. A criança apresenta-se com instabilidade emocional?
11. O paciente acorda inquieto durante a noite?
12. Apresenta movimentos periféricos durante o sono?
13. Possui resistência para dormir?
14. Apresenta dificuldade para iniciar o sono?
15. Paciente frequenta a creche/escola?
16. Paciente possui boa interação social?

Fonte: Autoria própria, 2023

No que diz a respeito sobre o tratamento, os artigos demonstram que ocorre melhora e remissão quase completa dos sintomas associados naqueles pacientes em que a intervenção foi cirúrgica, tanto na amigdalectomia quanto na adenoidectomia, mantendo os mesmos como primeira linha para fase da infância.¹⁷

Porém, novos estudos trazem a utilização da Terapia com Pressão Positiva nas Vias Aéreas, uma vez que a mesma apresentou resultados significativos relacionados ao déficit de atenção, sonolência e qualidade de vida, além de melhora nos atrasos do desenvolvimento e distúrbios do comportamento. Apesar das conclusões satisfatórias, essa terapia necessita de adesão, possui tempo extenso e indeterminado, e é utilizada durante a noite, dificultando um tratamento correto e eficaz.¹⁸

Portanto, por se tratar de uma síndrome crônica, que afeta o desenvolvimento psíquico, neurológico, motor e comportamental, principalmente em crianças, e que tem pior prognóstico sem um tratamento adequado, a SAOS se demonstra como uma grande preocupação para a especialidade de pediatria. Contudo, com uma avaliação minuciosa, diagnóstico precoce e tratamento correto, podemos evitar os distúrbios comportamentais nessa população.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A relação da Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS) em crianças ser uma possível causa em desencadear distúrbios cognitivos, comportamentais e emocionais ficou indefinido. Devido a quantidade de artigos achados ser insuficiente, não é plausível afirmar de fato, a possível correlação. Nos artigos expostos, sugere-se que a SAOS é um transtorno que quanto antes identificado, e tratado, principalmente na criança, é possível diminuir as consequências que esse distúrbio pode causar futuramente, como o sofrimento psíquico, prejuízo social e o desenvolvimento cognitivo.

Dessa forma, conclui-se que há um desfalque em artigos e estudos aplicados principalmente na comunidade pediátrica sobre essa patologia, no qual, nos poucos apresentados e encontrados, é uma síndrome de importantíssima identificação precoce para evitar futuras consequências. Mais pesquisas e investigações são necessárias para aprofundar o conhecimento sobre essa relação e desenvolver abordagens terapêuticas ainda mais eficazes.

5. REFERÊNCIAS

Burns D, Júnior D, Silva L, Borges W, Blank D. *Tratado de Pediatria: Sociedade Brasileira de Pediatria*. 4ª edição. (Fujiyoshi S, Corrêa C, Morais J, eds.). Editora Manole Ltda.; 2017. file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Biblioteca virtual/Literaturas/Tratado de Pediatria SBP 4ª Ed. – 2017.pdf

Gomes A de M. Quality of life in children with sleep-disordered breathing. *Arq Neuropsiquiatr*. 2012;70(9):752. doi:10.1590/S0004-282X2012000900026

Fagundes SC, Moreira GA. Apneia obstrutiva do sono em crianças. *J Bras Pneumol*. 2010;36(suppl 2):57-61. doi:10.1590/s1806-37132010001400015

Balbani APS, Weber SAT, Montovani JC. Update on obstructive sleep apnea syndrome in childhood. *Rev Bras Otorrinolaringol*. 2005;71(1):74-80. doi:10.1590/s0034-72992005000100013

Kryger, Avidan, Berry. Atlas medicina do sono. Ferreira GL, Flynn MN. Sintomas da síndrome de apneia-hipopneia obstrutiva do sono em crianças. 2012;34(12):128-139.

Hilario S, Silva É, Chiloff Cristiane, et al. Distúrbios neuropsicológicos e síndrome da apneia do sono em crianças. *Currículo Lattes*. 2014;3:65-75.

Ali NJ, Pitson D, Stradling JR. Natural history of snoring and related behaviour problems between the ages of 4 and 7 years. *Arch Dis Child*. 1994;71(1):74-76. doi:10.1136/adc.71.1.74

Uema SFH, Pignatari SSN, Fujita RR, Moreira GA, Pradella-Hallinan M, Weckx L. Assessment of cognitive learning function in children with obstructive sleep breathing disorders. *Braz J Otorhinolaryngol*. 2007;73(3):315-320. doi:10.1016/S18088694(15)30074-4

Katz ES, D'Ambrosio CM. Pathophysiology of pediatric obstructive sleep apnea. *Proc Am Thorac Soc*. 2008;5(2):253-262. doi:10.1513/pats.200707-111MG Association AP. *MANUAL DIAGNÓSTICO DSM-5*.

Wielewicki A. Problemas de comportamento infantil: importância e limitações de estudos de caracterização em clínicas-escola Brasileiras. *Temas em Psicol*. 2011;19(2):379-389. <https://goo.gl/YPUuJj>

Wu J, Gu M, Chen S, Chen W, Ni K, Xu H, Li X. Factors related to pediatric obstructive sleep apnea-hypopnea syndrome in children with attention deficit hyperactivity disorder in different age groups. *Medicine (Baltimore)*. 2017 Oct;96(42):e8281. doi: 10.1097/MD.00000000000008281. PMID: 29049225; PMCID: PMC5662391.

Chang Ho Lee, Young Ju Kim, Sun Bin Lee, Chan Kee Yoo, Hyoung-Mi Kim, Psychological screening for the children with habitual snoring, *International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology*, Volume 78, Issue 12, 2014, Pages 2145-2150, ISSN 0165-5876, <https://doi.org/10.1016/j.ijporl.2014.09.026>.

Marcus CL, Radcliffe J, Konstantinopoulou S, Beck SE, Cornaglia MA, Traylor J, DiFeo N, Karamessinis LR, Gallagher PR, Meltzer LJ. Effects of positive airway pressure therapy on neurobehavioral outcomes in children with obstructive sleep apnea. *Am J Respir Crit Care Med*. 2012 May 1;185(9):998-1003. doi: 10.1164/rccm.2011122167OC. Epub 2012 Feb 9. PMID: 22323303; PMCID: PMC3359938.

Deering S, Liu L, Zamora T, Hamilton J, Stepnowsky C. CPAP Adherence is Associated With Attentional Improvements in a Group of Primarily Male Patients With Moderate to Severe OSA. *J Clin Sleep Med*. 2017 Dec 15;13(12):1423-1428. doi: 10.5664/jcsm.6838. PMID: 29065955; PMCID: PMC5695988.

Hvolby A. Associations of sleep disturbance with ADHD: implications for treatment. *Atten Defic Hyperact Disord*. 2015 Mar;7(1):1-18. doi: 10.1007/s12402-014-0151-0. Epub 2014 Aug 17. PMID: 25127644; PMCID: PMC4340974.

Kukwa W, Kukwa A, Gatazka A, Grochowski T, et. al. Snoring but not BMI influences aggressive behavior and concentration problems in children. *Polish Journal of Otolaryngology*. 2015; 69 (6).

ANEXOS

ANEXO A- FICHA CLÍNICA DA AVALIAÇÃO DE ELEGIBILIDADE

(Nome do artigo)

**FORMULÁRIO DE ELEGIBILIDADE ADAPTADA DE ACORDO COM AS DIRETRIZES
METODOLÓGICAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE**

1.Revisor

- Gabriela Ricardi
 Gabriele da Silva Almeida
 Mariana Rockenbach Barbosa

2.Identificação do artigo

Autores: _____
Nome do Jornal: _____
Ano _____ de _____ publicação: _____
Volume: _____
Nº da 1ª página do artigo: _____
Nº do artigo na base de (...): _____

3.Dados da amostra

- a) Número da amostra: _____
b) Sexo dos pacientes: _____ Feminino _____ Masculino
c) Idade dos participantes:
 ≤ 2 anos 2 a 5 anos 6 a 12 anos 13 a 18 anos ≥ 18 anos
d) O paciente apresenta alguma limitação física ou mental?
 Sim Não

4.Critérios de elegibilidade

- a) O ano de publicação compreende o período de janeiro de 2012 a março de 2023?
 Sim Não

b) Tipo do estudo (metodologia):

R: _____

c) Trata-se de pacientes entre 2 a 5 anos, diagnosticados com Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS)?

Sim Não

d) Houve presença de episódios de agressividade, hiperatividade ou dificuldade de concentração?

Sim Não

e) A síndrome da apneia obstrutiva do sono foi tratada anteriormente ao estudo?

Sim Não

f) Os pacientes da amostra encontravam-se em ambiente ambulatorial?

Sim Não

g) O sinal clínico compatível com distúrbio comportamental foi:

Agressividade Hiperatividade Dificuldade de concentração Outros

h) Síndrome da apneia obstrutiva do Sono (sem outra patologia concomitante)?

Sim Não

5.Confirmação da elegibilidade

Considerando o período de produção do artigo, a síndrome evidenciada, a população envolvida e a associação da condição com os distúrbios comportamentais, o estudo pode ser incluído?

Sim Não Não está claro

ANEXO B- FICHA CLÍNICA DE EXTRAÇÃO DE DADOS

Identificação do artigo: _____
População total: _____
Sexo masculino: _____
Sexo feminino: _____
Idade média dos pacientes:
 ≤ 2 anos 2 a 5 anos 6 a 12 anos 13 a 18 anos ≥ 18 anos

AMOSTRA:

1. Número de pré-escolares com síndrome da apneia obstrutiva do sono (SAOS):

2. Houve confirmação de vínculo entre a síndrome e o aparecimento da clínica de hiperatividade?
 Sim Não

3. Atribui a presença de SAOS como fator responsável pelo surgimento de sinais de agressividade?
 Sim Não

4. Evidencia e afirma a associação entre a SAOS com a queixa de falta de concentração?
 Sim Não

5. Qual o tempo de doença?
R: _____

6. Idade em que o paciente diagnosticado com SAOS apresentou clínica compatível com distúrbios do comportamento:
 2 anos 3 anos 4 anos 5 anos

7. Houve melhora do quadro após emprego do tratamento para SAOS?
 Sim Não

8. As abordagens terapêuticas empregadas foram:
() Amigdalectomia () Adenoidectomia
() Terapia com Pressão Positiva nas Vias Aéreas () Conduta expectante

Durante o estudo houve a aplicação de questionários específicos que avaliavam a associação entre a síndrome e o aparecimento dos distúrbios comportamentais?

Caso a resposta seja sim, quais foram?

() Sim () Não

R: _____

¹Graduando em Medicina no Centro Universitário Maurício de Nassau de Barreiras (UNINASSAU). gabiisamed@gmail.com

²Docente no Centro Universitário Maurício de Nassau de Barreiras (UNINASSAU).

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ: (21) 98159-7352

WhatsApp SP: (11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!